
SOMOS EL MONTE QUE MARCHA: PROCESOS IDENTITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE MORALIDADES A PARTIR DE LA PRÁCTICA DE LA DANZA POPULAR

Guadalupe Díaz Sardoy^a

RESUMEN

En este artículo describo algunos resultados de mi investigación sobre el modo en que se construían procesos identitarios y moralidades en el marco de intervenciones de danza popular llamadas “Somos el monte que marcha” en la ciudad de Córdoba, Argentina, durante los años 2019 y 2021. Danza popular refería en este contexto a un modo particular de bailar y enseñar danzas folklóricas. Realizo entonces un breve repaso histórico en relación a los modos de bailar folklore en el contexto local y una descripción breve de los talleres en los que se enseñaba esta forma de danzar. Describo algunos elementos centrales de la intervención para pasar luego a desarrollar una particular concepción de lo popular y lo comunitario que sostenía la propuesta y que se esgrimía como base de la construcción moral e identitaria en el mundo indagado.

PALABRAS CLAVE: danza popular; danza folklórica; moralidades; estudios de la danza; intervenciones.

ABSTRACT

In this article, I describe some results of my research on how identity processes and moralities were built in the framework of popular dance interventions called “*Somos el monte que marcha*” in the city of Córdoba, Argentina, during the years 2019 and 2021. Popular dance referred in this context to a particular way of dancing and teaching folk dances. I then make a brief historical review of the ways of dancing folklore in the local context and a brief description of the workshops in which this way of dancing was taught to then describe a particular conception of the ideas of “popular” and “community” that was central in the intervention and that it was used as the basis of the moral and identity construction in the investigated world.

KEYWORDS: popular dances; folk dance; moralities; dance studies; interventions.

Manuscrito final recibido el día 27 de mayo de 2022. Aceptado para su publicación el día 10 de noviembre de 2022.

INTRODUCCIÓN

En estas páginas describiré la intervención danzada “Somos el monte que marcha” que se realizó en la ciudad de Córdoba desde el año 2016 hasta 2021 aproximadamente. Dicha intervención se

realizaba en el marco de manifestaciones políticas vinculadas a la defensa del bosque nativo o a la temática ambiental. Se trata de un tema que indagué en el marco de mi tesis de grado de la Licenciatura en Antropología en la Universidad Nacional de

^a Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba. Ciudad Universitaria (CP5000). Córdoba, Argentina. diazsardoyguadalupe@gmail.com

Córdoba utilizando el método cualitativo y técnicas etnográficas como la observación participante y la entrevista no direccionada (Guber, 1991). En dicha investigación me propuse analizar el vínculo entre modos de bailar y modos de participación política, centrándome en el caso de la intervención mencionada. El grupo que participaba de la performance (Schechner, 2000) se dividía entre quienes tocaban cuatro ritmos con instrumentos de percusión y quienes bailaban esos ritmos al unísono. Los pasos eran simples y el ciclo de cuatro ritmos se repetía una y otra vez durante todo el recorrido de la marcha, de modo que cualquier persona podía sumarse a la intervención espontáneamente, en un clima festivo.

Los primeros pasos de la investigación consistieron en entrevistar a algunas personas que conocía y que sabía que organizaban la intervención. Estas primeras entrevistas terminaron siendo una puerta de entrada a lo que llamé la escena de las danzas populares en Córdoba, inspirada en el análisis realizado por Bennett (2004) en torno a las escenas musicales. Mis primeras interlocutoras me decían que las personas que organizaban la intervención eran o habían sido talleristas de danzas populares, por lo que comencé a asistir también a dos de estos talleres. Se fue volviendo claro con el tiempo que muchas de las prácticas, concepciones y emociones que sostenían la intervención se construían cotidianamente en estos talleres. En esos primeros tiempos comencé a preguntarme: ¿Qué nociones de comunidad y de lo popular se construían desde una práctica corporal como la danza popular? ¿Cómo esas nociones estructuraban una moralidad y una manera de ejercicio político como eran las intervenciones?

Yo misma he participado de estos talleres durante mucho tiempo, soy Profesora de Danza egresada de la Universidad Provincial de Córdoba, participé de intervenciones en espacios públicos y coordiné algunos talleres de danzas populares. De este modo, esta investigación fue para mí un modo de indagar un mundo del que formaba parte y, por ende, un modo de conocerme también a mí misma.

LA CONFIGURACIÓN HISTÓRICA DE LAS DANZAS FOLKLÓRICAS Y LOS “NUEVOS MODOS DE BAILAR”

Empezar a indagar los talleres y la escena de la danza popular me llevó indefectiblemente a investigar los orígenes y disputas de lo que llamé el mundo del folklore (Becker, 2008). Durante la segunda mitad del siglo XIX, y a través de procesos de avance sobre las tierras de los pueblos indígenas como la Campaña del Desierto, muchos territorios del país fueron quedando en manos de grandes terratenientes. Por otro lado, las políticas de inmigración y un incipiente desarrollo industrial fueron cambiando la composición social a comienzos del siglo XX, lo cual preocupaba a los terratenientes argentinos. Fue en esos años de proceso de construcción de la nación que ciertos elementos –cuentos, danzas, músicas, artesanías– percibidos como amenazados por el avance de la modernidad y como portadores de ciertas virtudes “nacionales” comenzaron a ser recopilados, clasificados y “nacionalizados”. Se fue gestando entonces en el territorio nacional la ciencia del Folklore, la aparición de los/as grandes recopiladores/as, que luego aportarían en la definición de un repertorio de músicas y danzas nacionales (Blache, 1991).

Podemos decir que la institucionalización y organización analítica de las danzas folklóricas argentinas se dio entre 1940 y 1950 (Benza Solari, Mennelli & Podhajcer, 2012). Se trató de un proceso centralizado y centralizante, centrípeto y luego centrífugo, en el que las danzas eran “recopiladas” en las distintas provincias para “nacionalizarse” en Buenos Aires (Hirose, 2010). Podemos decir que el repertorio de danzas folklóricas argentinas se definió en la confluencia de tres vertientes: los estudios sobre danzas del Folklore como ciencia, los Profesorados de Danzas Nativas y Folklóricas y los diversos ballets que las difundieron, como un modo de terminar de construir una identidad nacional y habilitarse la entrada en la modernidad. De este modo, se invisibilizaban el aporte africano e indígena y se subordinaban las identidades migrantes internas y externas bajo la figura del gaucho (Benza Solari, Mennelli & Podhajcer, 2012).

En la década de 1980, en la ciudad de Córdoba—y en otros lugares del país—, una corriente de músicos/as y bailarines/as comenzó a cuestionar el proceso de academización de las danzas folklóricas y a crear una nueva pedagogía para las mismas. Una idea central de este grupo era que las danzas folklóricas debían ser accesibles para todos/as. Empezaron también a explorarse fusiones con otros géneros como la danza africana, la danza contemporánea y la expresión corporal haciéndose énfasis en la exploración de las sensaciones y experiencias de un “cuerpo vivido”, conectado con la naturaleza, holístico, así como en la “conexión”. La danza era concebida además en este contexto como un modo de ejercicio político.

En un artículo publicado en 2011 Rodríguez, Marcantonelli, Brochero, Bosio y Bosque analizaron los modos de enseñanza de las danzas folklóricas en distintos espacios de la ciudad de Córdoba, definiendo dos posiciones metodológicas que denominaron corrientes académico-tradicional y corriente expresivo-vivencial. La primera se centraba para estas autoras en las coreografías, la técnica, la forma, los componentes tradicionales, la conceptualización teórica, desde una mirada esencialista de la tradición y una concepción del sujeto de aprendizaje como receptor de los saberes tradicionales. La segunda, en cambio, se centraba en aspectos emocionales, expresivos, vivenciales, en el componente rítmico, considerando a la tradición como un proceso dinámico y al sujeto de aprendizaje como productor de cultura (Rodríguez, 2018).

En su tesis de doctorado en Ciencias Antropológicas Díaz (2018) retoma y profundiza esta distinción, analizando los modos de bailar en los talleres y peñas de danzas folklóricas de la ciudad de Córdoba. Para esta autora la corriente académico-tradicional retoma figuras como la del gaucho reactualizando el mito de origen y el “pago perdido” y la enseñanza se piensa a partir de la idea de conservación de una tradición o herencia cultural, de autenticidad, de una transmisión fidedigna de un modo de bailar que “era así”. Esta manera de enseñar sigue en gran medida con las pautas y modos de ejecución que se fueron configurando mediante el proceso histórico de estandarización e institucionalización de las danzas folklóricas. De este modo, se hace

énfasis constante en la correcta colocación de los segmentos corporales, la correcta forma de tomar y mover elementos como polleras y pañuelos, las convenciones sobre los modos de ejecutar las danzas: elegancia, creatividad, recato, según roles de género. Se produce un control de parte de los/as profesores/as para que nada se escape de esos modos correctos en tanto responde a la tradición de los modos de bailar. En este contexto bailar bien es bailar de acuerdo a la tradición (Díaz, 2018).

Para Díaz, un aspecto fundamental de la corriente expresivo-vivencial fue desde el comienzo, en cambio, el abordaje de las danzas folklóricas a partir de lo emocional, lo rítmico y, solo al final, lo coreográfico. En la búsqueda de interiorizar una música y traducirla en movimiento se permite que cada uno/a lo haga del modo que quiera, sin demasiadas correcciones. Se utiliza la ronda para enseñar los pasos buscando “romper con la modelización propuesta por la academia donde se prioriza la copia del paso, del referente y la homogenización de los movimientos” (Díaz, 2018, p. 83). De este modo se va generando para la autora una idea de “bailar bien” que está dada por bailar con personalidad, es decir, bailar sin moldes, de una forma única, de acuerdo a la propia historia, aunque siempre en el marco de ciertos límites dados por las convenciones coreográficas a efectos de que pueda reconocerse de qué danza se trata. Esto nos acerca a los criterios más típicos de los mundos del arte en los que la regla es romper la regla y al mandato social de “ser único/a”.

En base a estas ideas se fue generando en Córdoba una escena de las danzas populares (Bennett, 2004), nombrada por mis interlocutoras/es como “ambiente de las danzas populares” que estaba formada principalmente por un circuito de peñas, los talleres de danzas populares, los “Encuentros culturales”¹, los grupos o propuestas escénicas de danzas populares. Mi participación y mi indagación

¹ Los encuentros culturales eran eventos en los que se convocaba a diversos/as artistas que presentaban propuestas fundamentalmente de música y danza y se compartían talleres. Estos encuentros se caracterizaban según sus organizadores/as por proponer una lógica entendida como comunitaria y como diferente a la de los festivales como el Festival Nacional de Folklore de Cosquín.

se centraron especialmente en los talleres de danza e intervenciones.

A lo largo de mi trabajo de campo fue posible para mí notar que esta división entre dos modos de bailar no era tan absoluta como ha tendido a presentarse tanto en el mundo indagado como en los trabajos académicos que se han hecho sobre el tema. Estas dos maneras de bailar y de enseñar que se presentaban como antagónicas podrían ser más bien pensadas como dos polos de un *continuum*, dos polos que se interrelacionaban e influían mutuamente, definiéndose constantemente uno en relación al otro. La mayoría de las prácticas observadas no coincidía de manera absoluta con ninguno de estos dos modelos. Sin embargo, esta división sí se utilizaba en el mundo indagado para explicar la propia práctica y la retoma en la medida en que ayuda a entender las prácticas y concepciones de las personas que participaban de la escena de la danza popular.

LA NOCIÓN DE LO POPULAR

Una cuestión fundamental para las/os integrantes de esta escena era la compleja alusión a lo *popular*².

² En el ámbito de la antropología y de los estudios culturales se han dado muchas discusiones en torno a lo popular. Hall (1984) nos propone tres posibles definiciones de la cultura popular, entre las cuales elige la tercera: una definición comercial, una antropológica y una por oposición a lo dominante. Según la primera definición lo popular sería lo popularmente consumido. Esta mirada presenta para el autor el riesgo de considerar a los sectores populares como pasivos y manipulables, además de ser un tanto reduccionista. Además, muchas veces implica la idea de la existencia de una verdadera cultura popular o una cultura popular pura, desconociendo relaciones de dominación. La segunda definición considera que la cultura popular es todo lo que hacen los sectores populares lo que la hace demasiado amplia por lo que no permite distinguir lo que es popular de lo que no lo es. También asume que los sectores populares tienen un modo de vida distintivo, lo cual no resulta del todo claro. Para el autor, lo importante no es el contenido de la cultura popular sino justamente sus relaciones con la cultura dominante ya que son las relaciones las que sostienen la distinción. Por eso propone la tercera definición, según la cual la cultura popular se define por los vínculos de influencia y de antagonismo que establecen una tensión continua con la cultura dominante. Lo que importa para analizar cualquier práctica cultural no es tanto su contenido

Los ritmos utilizados tanto en los talleres como en las intervenciones eran propios de la “danza popular”. Este modo de nombrar las danzas se vinculaba con una forma de bailar folklore que se presentaba como alternativa a los modos tradicionales y que se practicaba en talleres de danza popular. Lo popular aquí hacía referencia a un modo de enseñar las danzas de manera horizontal –ligado a la educación popular, basada en las ideas de Freire (1994) que entiende el aprendizaje como una construcción de conocimiento participativa, colectiva y transformadora– pero también a una característica atribuida al origen de las danzas folklóricas: la de ser compartidas, de todos/as y comunitarias. Esa característica hacía que se concibiera a estas danzas como ligadas a la “ancestralidad”, y se consideraba que esto se había perdido en su proceso de academización.

Lo popular se asociaba, desde el punto de vista pedagógico, a una danza que fuera accesible para todo el mundo por su simplicidad, por los diversos modos de enseñarla, que pasaban por la coreografía y las formas, pero también por la sensibilización rítmica, lo expresivo, lo lúdico, por la habilitación de distintos modos de apropiación y ejecución de las danzas. En cuanto a las características de la danza popular, en estos ámbitos se consideraba que eran expresiones del “patio”, de la “fiesta”, “de todo el mundo”, y que habían sido “robadas” a las personas durante el proceso de academización/institucionalización. Como se pensaba que el folklore había quedado asociado para la mayoría de las personas a las formas institucionalizadas y fijadas en este proceso, la referencia a lo popular buscaba a aludir a esa danza compartida en comunidad antes de que fuera “robada”. Sin embargo, en el momento del trabajo de campo, esta división estaba empezando a suavizarse para buscar nuevos modos de ser parte del mundo del folklore, aunque sin perder su mirada particular.

como el estado de las relaciones de poder culturales. La noción de lo popular en mi caso de estudio no coincidía completamente con ninguna de estas nociones sino que se relacionaba con la idea de lo comunitario y se constituía como una suerte de deseo de otra manera de vivir, como iré mostrando a lo largo del texto.

LOS TALLERES DE DANZA POPULAR

A partir de las disputas que se generaron históricamente en torno a los modos de bailar y enseñar estas danzas se fue configurando una forma de danzar que fue nombrada, como mencioné, expresivo-vivencial (Rodríguez, 2018) o bailar con personalidad (Díaz, 2018). En mi propia investigación describí la manera en que se enseñaba en los talleres de danzas populares como configurada en una permanente relación entre una búsqueda de “bailar propio” y “bailar comunitario”.

En los talleres se abrían posibilidades nuevas al utilizar dinámicas propias de la danza contemporánea, la improvisación, o *contact*, por un lado, y ritmos, danzas y rituales cuyo origen se consideraba “afro” u “originario”, por el otro. De este modo, se recurría a géneros corporales (Citro, 2000) distintos del complejo de movimientos y técnicas reunidos en lo que se conoce como folklore.

Luego de un primer momento de la clase basado en la preparación del cuerpo y sentidos con el calentamiento y la propiocepción, solía tener lugar en los talleres una etapa en la que se apuntaba a realizar dinámicas de improvisación, juegos corporales, técnicas que remitían al universo de la danza contemporánea y el *contact*. Estas dinámicas de improvisación o juegos eran utilizadas para terminar de abandonar “el cuerpo cotidiano”, para inventar nuevas formas de moverse, pero también para encontrar un modo auténtico o propio de hacerlo. Estas búsquedas de modos propios, distintos y libres se pensaban también como una forma de llegar a una suerte de esencia de las danzas. Entonces, la improvisación también funcionaba como un modo de llegar al “corazón” de las danzas, que nunca era solo la coreografía.

La búsqueda personal de modos propios de moverse se relacionaba con la búsqueda de esta esencia, pero esto era también su límite. En los talleres debíamos improvisar, jugar, probar movimientos para encontrar un modo nuestro de bailar, pero ese modo no podía traicionar la esencia de las danzas populares. Y esa esencia tenía que ver con un segundo grupo de recursos/dimensiones a los que se apelaba en los talleres,

que se asociaban con la idea de lo comunitario, lo colectivo y que aparecían más vinculados a ciertos ritmos, dinámicas, rituales, celebraciones, imágenes, relacionadas a danzas consideradas de origen latinoamericano, afro u originario. A estas danzas se les atribuía un carácter ritual, comunitario, colectivo, ancestral que se presumía perdido o eliminado en nuestro folklore y que se quería recuperar mediante la recuperación de estos bailes.

Pero se trataba sobre todo de una búsqueda de trazar un vínculo entre estas danzas, un modo de bailarlas y un modo de vida concebido como comunitario. Así como la improvisación, esta recreación de rituales, celebraciones, esta dimensión comunitaria, era practicada y pensada como otro modo de llegar al verdadero corazón de las danzas que estábamos practicando. Además de encontrar el modo propio de bailar, debíamos aprender a hacerlo en comunidad. La búsqueda de un modo de bailar propio, único, rompiendo las reglas, “bailar con personalidad” para Díaz (2018, p. 84), encontraba su límite también en otra búsqueda: la de un modo comunitario o colectivo de danzar. Así, lo comunitario debía volverse propio.

LA INTERVENCIÓN “SOMOS EL MONTE QUE MARCHA”

La intervención consistía en un grupo de personas dispuestas en filas horizontales consecutivas que avanzaba haciendo pasos de danza simples al unísono e invitando a otras personas a participar. Generalmente adelante había un grupo más chico de personas que hacía distintos ritmos con instrumentos de percusión. La dinámica consistía en un ciclo de cuatro géneros musicales distintos, generalmente chacarera, tinku, vidala, huayno, caporal o cuarteto, cada uno con un ritmo y un paso asociado, que se repetía una y otra vez avanzando desde el punto de inicio hasta el final de la marcha. La vestimenta consistía en prendas de colores marrones y verdes y el clima era festivo, de lucha, de alegría y celebración. Los movimientos que se realizaban eran sencillos, en el sentido de usar pocos pasos y que fueran fácilmente replicables, y repetitivos para que fuera simple sumarse en el

momento. Generalmente se usaban caminatas de dos pasos hacia un lado y dos pasos hacia el otro, elevaciones o círculos con los brazos, balanceos de todo el cuerpo de un pie al otro mientras se abrazaban o tomaban de las manos.

La intervención surgió a finales del año 2016 a partir de una discusión en torno a la Ley de Bosques³ y se repitió periódicamente desde entonces. Según las/os entrevistadas/os, existía un grupo más chico, que podía oscilar entre cuatro y diez personas, que se reunía con anterioridad a la marcha para organizar la intervención. Este grupo hacía generalmente una convocatoria abierta por las redes sociales y de boca en boca para una reunión, aproximadamente dos horas antes de la marcha. En esa oportunidad se juntaban entre 20 y 50 personas más, dependiendo de la ocasión. Este segundo grupo también aprendía los diferentes ritmos, dinámicas y movimientos y se comprometía a sostener su presencia en la intervención. Antes y durante del evento se repartían roles para organizar la puesta en escena.

Durante la intervención, un cuerpo se juntaba con otro cuerpo y al moverse juntos se convertían en el monte -cuerpo colectivo- irrumpiendo en la ciudad. Esa era la imagen que buscaba evocarse: somos el monte que marcha. Una cuestión fundamental era la identificación del colectivo de personas con el monte, “somos el monte que marcha”. Esta identificación traía a colación varias cuestiones. Primero, para las personas involucradas esto implicaba decir que lo que le hacemos al monte nos lo hacemos a nosotras/os mismas/os. Pero, además, esta identificación pretendía modificar la relación naturaleza-cultura, entre humanos y no-humanos, o, más específicamente, entre nosotras/os y el monte. El monte ya no era naturaleza pasiva, sino que irrumpía en la ciudad, se defendía. Y el monte era a la vez nosotras/os mismas/os. En la propuesta de la intervención se buscaba invertir las relaciones consideradas usuales: en vez de entrar las topadoras al bosque nativo era el monte el que entraba al centro de la ciudad. Cabe resaltar

también que se utilizaban ritmos de la tierra –otra forma de aludir a las danzas populares–. Y por las características simples y repetitivas de los movimientos se buscaba generar resonancias de tiempos de ritual, –“ritualescas”, decían las/os hacedoras/es de la performance, en el sentido más usual del uso de la noción de ritual–. Eran así la tierra, el monte, la sabiduría ancestral, los que se levantaban contra la urbanización que no respetaba la naturaleza. Esa era la imagen que se buscaba construir. La intervención parecía por un momento convertirse en lo que representaba. Era el monte el que irrumpía en la ciudad. El propio cuerpo colectivo simbolizaba al bosque nativo. “Somos el monte que marcha” se repetía como un mantra, como invocando algún poder de transformación de la realidad. Era una frase que no buscaba solo describir o significar algo, sino que buscaba una eficacia, una transformación: ser el monte.

Como vemos, tanto en los talleres como en las intervenciones se buscaban ciertos elementos “ritualescos”, colectivos, transformadores. Para Schechner (2000) toda performance tiene algo de entretenimiento y algo de eficacia, de transformación, de cambio: “Eficacia y entretenimiento no se oponen tanto; más bien, forman polos de un continuum. La polaridad básica se da entre eficacia y entretenimiento, no entre ritual y teatro (...) Ninguna performance es pura eficacia ni puro entretenimiento” (p. 36). La intervención buscaba hacer ocurrir lo que se celebraba, construir lo que representaba, pero no podía lograrlo fácticamente: el monte seguía siendo arrasado. Sin embargo, el no poder modificar la realidad social de los desmontes no hacía que no fuera eficaz. Era eficaz en la medida en que la transformación sí ocurría, fundamentalmente en los/as participantes. Podemos decir entonces que se trataba de una transformance.

Para Schechner (2000), “el «marco teatral» permite que los espectadores experimenten sentimientos profundos sin sentirse obligados a intervenir o a eludir el ser testigo de las acciones que provocan esos sentimientos (...)” (p. 88). Se trata para el autor de un “jugar con” más que de un “hacer de verdad”. Pero “ese «jugar con» no es débil ni falso: provoca cambios en los actores y en

³ Con este nombre se hacía referencia a la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en el año 2007.

el público” (p. 89). Se trata de transformaciones que, aunque muchas veces temporarias, son fundamentales y no meras apariencias. Aunque no pueda lograr la eficacia del ritual, el drama impulsa transformaciones de las visiones del mundo, esa reflexión es para el autor un tiempo liminal en el que ocurre una transformación de la conciencia. Aunque la transformación que se buscaba en la intervención no lograba la eficacia de un ritual, sí producía transformaciones en quienes participaban, y esta transformación en la visión del mundo se vinculaba con una manera particular de pensar lo popular, lo comunitario y la tierra/monte en el contexto indagado.

“LA NOSTALGIA DE UN PASADO NO VIVIDO”: LO POPULAR, LO COMUNITARIO Y EL MONTE EN LA INTERVENCIÓN

En el transcurso de mi investigación fui encontrando que la intervención podía pensarse como una manera de restituir esa cualidad comunitaria de la danza popular poniéndola, a la vez, nuevamente en relación con la tierra –o el monte– y con el espacio público/de todos/as. Un modo particular de bailar y un modo particular de participación política se enlazaban a través de una pedagogía corporal que generaba a la vez una determinada moralidad, basada en la idea de la comunidad.

Los sentidos de lo popular que he ido describiendo en las páginas anteriores hacían que las danzas populares se concibieran como especialmente adecuadas para hacer una intervención en un espacio público:

Yo vivo en la ciudad, elijo la ciudad, y al mismo tiempo mi trabajo, lo que intento proponer en los espacios de trabajo donde transmito el lenguaje de las danzas de raíz popular, folklórica, tiene una mirada colectiva, comunitaria (...). Nuestras danzas vienen de tradición de los patios, de circular mucho más en lo público también. Y eso lo hemos perdido también por las leyes de unos gobiernos que son cada vez más estrictas y que restringen la ciudadanía a unos formatos bastante elitistas y, paralelo

a la lógica capitalista, al individualismo. (Entrevista a Geraldine, Córdoba, marzo de 2019).

Lo popular aparecía entonces como una manera de oponerse a la lógica capitalista, al individualismo, al elitismo, al hacer énfasis en lo compartido, colectivo, comunitario. A la vez, estas danzas eran percibidas e imaginadas como especialmente vinculadas a la tierra y al monte:

Entender ese pulso, el pulso de lo que es la tierra, lo que es el folklore, lo que es ese pulso que siempre lo conocemos todos, lo aplaudimos, como la chacarera. Y son pulsos que los tenemos registrados, a *full*. Si yo te digo “¿Cuál es la clave de la chacarera?” o “aplaudí chacarera”, te va a salir ni más rápida ni más lenta, te va a salir como es. Vos decís “chacarera” y te sale (...). Y lo mismo con las vidalas (...). Nunca te sale más rápida. Es como que hay un pulso ya en uno, une, una, que te está dictando... no sé cómo decirlo, pero parece que es un pulso... muchos sabrán mucho más, pero es como un pulso de la tierra. (Entrevista a Pablo, Córdoba, noviembre de 2019).

Como vemos, entonces, la danza popular no se vinculaba solo con la idea de comunidad, sino que se relacionaba también con la tierra. Un modo de vida comunitario era también un modo de vida sustentable. Por eso estos ritmos eran especialmente adecuados para las movilizaciones con temática ambiental. Del mismo modo, estos ritmos se vinculaban con la ancestralidad. Para Paula, “la ancestralidad no tiene nacionalidad”. Para ella, podíamos contactarnos con esa ancestralidad bailando huayno en el noroeste argentino, chamamé en el litoral argentino o tinku en Bolivia. Y es esa ancestralidad, lo que las danzas populares nos permitirían en alguna medida alcanzar. Para Schechner, en las últimas décadas se ha despertado:

...un deseo de “conocimiento espiritual” fuera de las instituciones religiosas (...)

Todas las culturas, excepto las extintas, son exotizadas y se piensa que tienen gente con conocimiento sagrado “antiguo” u “original” que puede enseñarse, transferirse y experimentarse. Esa exotización –sean cuales fueren sus ramificaciones ideológicas y políticas– sólo indica un cierto estado mental, una receptividad, un deseo de cambiar de vida, mentalidad y sentimientos” (Schechner, 2000, p. 218).

Esta necesidad resta importancia a las diferencias y especificidades culturales y genera la idea de que la ancestralidad es la misma en todas partes, una realidad universal y esencial que subyace a cualquier ritual. Los significados y experiencias culturales específicas pierden importancia. La danza popular era, como mencioné, una forma de conectarse con la ancestralidad, una forma de gestionar la espiritualidad.

Para Jesi, en los talleres:

Se crea tanto la fantasía de monte, de tierra, de ese contexto distinto a la ciudad, que el lugar del monte está en la marcha. Es como la defensa de eso que generamos, si se quiere, como relato o fantasía para motorizar los cuerpos. (...) Creo que la necesidad de esos espacios es de estar vinculados a lo que relatan. (Entrevista a Jesi, Córdoba, marzo de 2020).

Para ella, la intervención estaba relacionada con la necesidad de vincularse a lo que relataban: la idea de unas danzas comunitarias y relacionadas con la tierra, al monte y a un modo de vivir distinto, más “armónico”. Pero se trataba de un relato, según ella, de una fantasía del monte. Se generaba entonces según sus palabras “una nostalgia de un pasado no vivido”, una idea de que las danzas populares estuvieron vinculadas desde un principio a una vida que se imaginaba comunitaria, esencia que se habría perdido en su proceso de academización.

Para Schechner:

La conducta restaurada ofrece a individuos y grupos la oportunidad de volver a ser lo

que alguna vez fueron –o incluso, y más frecuentemente, de volver a ser lo que nunca fueron, pero desean haber sido o llegar a ser (...). En otras palabras, los ensayos hacen necesario pensar en el futuro para poder crear un pasado (...). El pasado está siempre en proceso de transformación (Schechner, 2000, p. 111).

Schechner presenta un esquema posible para entender distintos tipos de performances en el que define un modelo “1 – 3 – 4” caracterizado por la restauración de hechos históricos verificables –en donde “3” es el hecho histórico y “4” es el proyecto de performance– y otro “1 – 5a – 5b” caracterizado por la restauración de un pasado inventado –en donde “5a” es el hecho inventado y “5b” es el proyecto de performance–. Para el autor cualquier proyecto del tipo “1 – 3 – 4”, como la reproducción de una performance histórica, está inevitable y constantemente migrando hacia “1 – 5a – 5b”, reproducción de una performance inventada. Y esto se debe a los cambios en las circunstancias históricas, pero también a que el proyecto de performance (5b) gobierna lo que se selecciona o se inventa del pasado a ser representado.

Los ensayos representan un pasado para el futuro, el pasado es visto a través del prisma de los ensayos de hoy. Para el autor es imposible preservar los “originales” de una performance o, en el caso del mundo indagado, las danzas folklóricas como “realmente eran” porque inevitablemente desaparecen luego de realizarse y luego se transforman con cada repetición, en un proceso muy difícil de reconstruir. Cualquier intento de recuperar una danza del pasado estará entonces inscrito en las disputas del presente y sus proyectos de futuro. En ese sentido, para el autor, “el momento presente es una negociación entre un futuro deseado y un pasado ensayable y por tanto cambiante” (Schechner, 2000, p. 223). De este modo, la forma en que se practicaban y restauraban las danzas en los talleres y las intervenciones estaba vinculada al modo en que se imaginaba que esas danzas habían sido. Y el modo en que se imaginaba que esas danzas habían sido estaba atravesado por una concepción del mundo

y un proyecto de futuro que, en nuestro caso, estaba atravesado a su vez por la búsqueda de comunidad, de “unos modos más comunitarios”. Esta visión y esta búsqueda de comunidad estaban también afectadas por el modo en que se bailaba en un proceso de retroalimentación.

CONSTRUCCIÓN DE MORALIDADES Y CRÍTICA A LOS/AS ARTISTAS

A través de la práctica de estos modos de bailar en la intervención se construían también una serie de preceptos morales: no protagonismo, compromiso, ser críticos/as, así como un cuestionamiento a ciertas características que se le atribuían a los/as artistas. Performática y performativamente se construían y restauraban esta serie de ideas y características atribuidas a la danza popular que he venido describiendo, con efectos identificatorios para el grupo.

Una cuestión fundamental es que las ideas de lo comunitario y colectivo se les atribuían a las danzas y se les exigían también a las personas: el territorio debía ser menos privado al mismo tiempo que los individuos debían ser menos protagonistas. De este modo el no protagonismo se convertía en un precepto moral fundamental. En palabras de Geraldine:

Y además está bueno que nosotras aprendamos a sumarnos a otra cosa y no ser siempre las protagonistas de esta instancia. Porque también es muy fuerte, es re fuerte la imagen de muchas de nosotras adelante, marchando y tener 800 personas bailando atrás de una. Digo, es como hasta riesgoso en el ego, en los roles, en las formas de participación que una está queriendo establecer más horizontales, en la circulación (Entrevista a Geraldine, Córdoba, marzo de 2019).

En los relatos sobre las dificultades que surgían para que la intervención fuera colectiva también aparecía a veces la necesidad de las/os organizadoras/es de “hacerse una autocrítica a sí mismas/os” y aprender a delegar y a seguir a otras/os. Ser críticas/os en relación a distintas

temáticas, pero sobre todo en relación a su propia práctica como artistas y como educadoras/es aparecía también como un deber ser fundamental. En palabras de Pablo: “nosotros somos re cuestionadores de nosotros mismos, nosotros mismos nos tenemos que poder cuestionar” (Entrevista a Pablo, Córdoba, noviembre de 2019). Otra cuestión fundamental era la del compromiso. Veamos cómo se observa esto en las palabras de Jesi:

También te pasa que vos llegás ahí, o llegamos nosotras, un poco las que estábamos al comienzo y continuamos, como teniendo el compromiso de estar. Entonces vos sabés que si te vas sos un cuerpo menos. Y a la vez nos rotamos entre nosotras, capaz que una va y quiere tocar, o no sé, continúa, y es como re fuerte comprometerse con las otras personas que están ahí. A mí me daba un poco de vergüenza decir “me voy a tomar un helado”, las dejo en banda y después vuelvo a seguir haciendo lo que estaba haciendo (Entrevista a Jesi, Córdoba, marzo de 2020).

El valor del compromiso, de comprometerse y sostener la participación durante toda la intervención también surgía constantemente durante el trabajo de campo.

Estas ideas en torno a lo popular y las moralidades que se construían en la intervención estaban relacionadas también con el modo en que se concebía la labor artística y se elaboraban una serie de críticas a los y las artistas. En este sentido, Cecilia me comentaba:

Porque lo concebimos [al arte] desde otro lugar. No del “me voy a mostrar qué picante que soy bailando, mirá la cantidad de entrenamiento que tengo”, sino del “mirá el grupo que pude formar, mirá qué hermoso que somos un montón que estamos con esto” (...). Y me parece que es algo que el arte todavía se lo debe. Bajarse de la escena a mirar qué pasa abajo (Entrevista a Cecilia, Córdoba, mayo de 2020).

De este modo podemos decir que el arte se concebía como herramienta de transformación, como algo que no debía ser solo bonito, solo para “mostrarme”. En la intervención, lo importante era hacer los movimientos juntas/os, al unísono, generando esa percepción de comunidad, algo que nombraban como “ritualesco”. Hacer cosas “ritualescas” era una forma de hacer ese arte transformador y nos acercaría a esa ancestralidad, a esa comunidad, y ese sería su potencial político y transformador. Paula me decía: “Muchas veces me ha pasado de ir a marchas y ver manifestaciones y ver gente que baila coreos [coreografías]. Y hace como su espectáculo en la marcha. Y a mí eso no me gusta” (Entrevista a Paula, Córdoba, diciembre de 2019). Hacer solo una coreografía no era suficiente desde este punto de vista ya que aparecía ligado a lo superfluo o lo comercial y la danza popular buscaba siempre algo más.

Y para que pudiera ser una propuesta comunitaria era fundamental que fuera accesible para cualquier persona que quisiera participar. En ese sentido María me decía que todas/os pueden bailar: “Y ese fue siempre como el *leitmotiv*, no ser nosotros, no venir a decir «somos les artistas que venimos a traerles una propuesta». Que no sea solo bailar sino «venimos a incluir»” (Entrevista a María, Córdoba, abril de 2020). El hecho de que los pasos fueran simples, sencillos, repetitivos, hacía que cualquiera pudiera participar habilitando la posibilidad de una experiencia concebida como comunitaria.

PALABRAS FINALES

La idea de que las danzas eran colectivas, vinculadas a la tierra, públicas, se construía a partir de una búsqueda de relaciones comunitarias y sustentables, en relación al medioambiente, en la actualidad y en el futuro. Las danzas que fueron se inventaban en función del presente y el futuro que se quería. Pero también en función de la búsqueda de una esencia y una ancestralidad –valorada positivamente en contraposición a la tradición– que se suponían perdidas y se buscaba recuperar. De este modo, la forma en que se imaginaba que habían sido las danzas –comunitarias– se vinculaba a una serie de preceptos morales que se

exigían a los/as participantes de la intervención: no protagonismo, compromiso, ser críticos/as. Y a través de estas exigencias pretendían separarse también de un modo de hacer arte superfluo y no comprometido. Desde esta mirada, el arte debía transformar.

La idea de lo popular era en este contexto también un modo de gestionar las necesidades espirituales e imaginar un mundo distinto y por eso se las llevaba en la intervención a un espacio público y se les atribuía un potencial político. El modo en que se imaginaba que las danzas podían haber sido se vinculaba con ese mundo posible que se deseaba y que estaba siempre atravesado por la idea de comunidad. Y esta comunidad se experimentaba momentáneamente en la intervención al moverse todos/as juntos/as representando al monte irrumpiendo en la ciudad.

Algunas de las características de la intervención, como la sencillez y la espontaneidad, hacían posible que la performance se viviera como una experiencia repetitiva y descripta por mis interlocutores/as como “contagiosa” que generaba un estado corporal y de conciencia caracterizado para estas personas por la “conexión”. Las personas se sentían en ese contexto “conectadas” y “parte de algo más grande” al moverse juntas sin necesidad de mediar palabras. Las ideas del grupo, como la importancia atribuida a la noción de comunidad, se reforzaban entonces en esa experiencia.

Como toda puesta en escena se trataba de toda una explicitación de un modo vivir y pensar en el mundo que incluía una mirada sobre el monte, las luchas ambientales, las danzas populares y la búsqueda de otros modos de vivir. La intervención se convertía en un modo de experimentar la idea de comunidad y las danzas populares que defendían y con ella la humanidad que deseaban llegar a ser.

Una tensión fundamental se generaba en torno a la noción de lo popular en la medida en que se construían una serie de exigencias morales, ideológicas y/o estéticas que hacían difícil que los espacios pudieran ser masivos. Lo popular era en alguna medida un deseo, siempre insatisfecho, de un modo de vida distinto, imaginado como comunitario, es decir, que respondiera a la moralidad del grupo.

BIBLIOGRAFÍA

- Becker, H. (2008). *Los mundos del arte. Sociología del trabajo artístico*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes Editorial.
- Bennett, A. (2004). Introducing music scenes. En R. Peterson & A. Bennett (Eds.), *Music scenes: local, translocal and virtual* (pp. 1-15). Ciudad: Vanderbilt University Press.
- Benza Solari, S., Mennelli, Y. & Podhajcer, A. (2012). Cuando las danzas construyen la nación. En S. Citro & P. Ascheri (Comps.), *Cuerpos en Movimiento. Antropología de y desde las danzas* (pp. 169-199). Buenos Aires: Editorial Biblos.
- Blache, M. (1991). Folklore y nacionalismo en la Argentina. Su vinculación de origen y su desvinculación actual. *Runa. Archivos para las Ciencias del Hombre*, 20, 69-89. <https://doi.org/10.34096/runa.v20i1.1548>
- Citro, S. V. (2000). El análisis del cuerpo en contextos festivo-rituales: el caso del pogo. *Cuadernos de Antropología Social*, 11, 225-242. <https://doi.org/10.34096/cas.i11.4715>
- Díaz, N. (2018). *Lo social en movimiento: música, danza y sentidos en el campo del folklore*. (Tesis Doctoral inédita), Facultad de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina.
- Freire, P. (1994). *Pedagogía del oprimido*. Buenos Aires: Siglo XXI.
- Guber, R. (1991). *El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de campo*. Buenos Aires: Editorial Legasa.
- Hall, S. (1984). Notas sobre la deconstrucción de lo "popular". En R. Samuel (Ed.), *Historia popular y teoría socialista* (pp. 93-110). Barcelona: Crítica.
- Hirose, M. B. (2010). El movimiento institucionalizado: danzas folklóricas argentinas, la profesionalización de su enseñanza, *Revista del Museo de Antropología*, 3, 187-194. <https://doi.org/10.31048/1852.4826.v3.n1>
- Rodríguez, K. (2018). Didáctica de la Danza Popular. Un estudio de experiencias locales en Córdoba capital. En A.M. Dupey (Comp.), *Cosechando todas las voces: Folklore, identidades y territorios* (pp. 168-185). Buenos Aires: Archivo Digital.
- Rodríguez, K. E., Marcantonelli, I. V., Brochero, V. S., Bosio, M. B. & Bosque, L. (2011). *La didáctica de la danza popular. Un estudio de experiencias locales en Córdoba Capital*. Córdoba: Instituto Provincial de Educación Física.
- Schechner, R. (2000). *Performance. Teoría y prácticas interculturales*. Buenos Aires: Libros del Rojas.